

Original paper

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI DARSLARI ORQALI LINGVISTIK KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

© S.S. Tajbenova¹✉

¹ Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada boshlang'ich la'lim bosqichida ona tili darslari orqali o'quvchilarda lingvistik kompetensiyani shakllantirish masalalari yoritilgan. Maqolada lingvistik kompetensiya tushunchasi, uning tarkibiy qismlari, shakllantirish usullari va O'zbekiston ta'lim tizimidagi zamonaviy yondashuvlar tahlil qilingan. Ilmiy-nazariy asoslar bilan bir qatorda, amaliyotda samarali deb topilgan metodlar ham keltirilgan.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi — boshlang'ich sinf o'quvchilarida ona tili darslari orqali lingvistik kompetensiyani shakllantirishning samarali pedagogik asoslarini aniqlash va uni rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodik yondashuvlarni asoslab berishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda kuzatuv, amaliy tahlil, taqqoslash va pedagogik eksperiment metodlaridan foydalanildi. O'quvchilarning til qoidalarini o'zlashtirishi, nutq faoliyatida ularni qo'llay bilishi va mustaqil fikr bildirish holatlari o'rganildi. Darslarda qo'llanilgan usullar (muammoli vaziyat, roli o'yin, muloqotli topshiriqlar) samaradorligi tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, ona tili darslarida faol, interaktiv yondashuvlar orqali o'quvchilarda fonetik, leksik, grammatik va stilistik bilimlar barqaror shakllanadi. Lingvistik kompetensiya nafaqat til qoidalarini bilish, balki ularni muloqotda to'g'ri va maqsadga muvofiq qo'llay olish ko'nikmalarini ham qamrab oladi. Yoshlarga mos metodlardan foydalanish o'quvchilarning nutq madaniyatini shakllantirishda ijobiy natija beradi.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, boshlang'ich maktablarda ona tili darslari orqali lingvistik kompetensiyani shakllantirish O'zbekistonning la'lim qiyofasini ifodalovchi muhim yo'nalishlardan biri bo'lib, u kelgusi avlodning nutqi, tafakkuri, ma'naviyati madaniyatiga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ona tili, boshlang'ich ta'lim, lingvistik kompetensiya, pedagogik yondashuv, nutq faoliyati, metodika, til o'rgatish.

Iqtibos uchun: Tajbenova S.S. Boshlang'ich sinflarda ona tili darslari orqali lingvistik kompetensiyani shakllantirishning pedagogik asoslari. // Inter education & global study. 2025, №6. B.44–52.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧЕРЕЗ УРОКИ РОДНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

© С.С. Таджбенов ¹✉

¹Аджиниёзский Нукусский государственный педагогический институт, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматриваются вопросы формирования лингвистической компетентности у учащихся на этапе начального образования через уроки родного языка. Проанализированы понятие лингвистической компетентности, её составные части, методы формирования, а также современные подходы, применяемые в системе образования Узбекистана. Наряду с теоретическими основами представлены и практические методы, признанные эффективными в педагогической практике.

ЦЕЛЬ: целью настоящей статьи является выявление эффективных педагогических основ формирования лингвистической компетентности у учащихся начальных классов через уроки родного языка, а также обоснование методических подходов, способствующих её развитию.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании применялись методы наблюдения, практического анализа, сопоставления и педагогического эксперимента. Изучалось усвоение учениками языковых норм, применение этих знаний в речевой деятельности и способность формулировать самостоятельные мысли. Была проанализирована эффективность используемых на уроках методов, таких как проблемные ситуации, ролевые игры и коммуникативные задания.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что активные и интерактивные методы преподавания на уроках родного языка способствуют устойчивому формированию у учащихся фонетических, лексических, грамматических и стилистических знаний. Лингвистическая компетентность охватывает не только знание языковых правил, но и умение правильно и уместно применять их в коммуникации. Использование методов, соответствующих возрастным особенностям, положительно влияет на формирование речевой культуры учащихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение следует отметить, что формирование лингвистической компетентности через уроки родного языка в начальной школе является одним из важнейших направлений, отражающих образовательную политику Узбекистана. Это направление служит развитию речи, мышления и духовно-нравственной культуры будущего поколения.

Ключевые слова: родной язык, начальное образование, лингвистическая компетентность, педагогический подход, речевая деятельность, методика, обучение языку.

Для цитирования: Таджбенова С.С. Педагогические основы формирования лингвистической компетентности через уроки родного языка в начальных классах. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 44–52.

PEDAGOGICAL FOUNDATIONS FOR DEVELOPING LINGUISTIC COMPETENCE THROUGH MOTHER TONGUE LESSONS IN PRIMARY GRADES

© Saule S. Tajbenova¹✉

¹Ajiniyaz Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: this article explores the issues of developing linguistic competence in students at the primary education stage through mother tongue lessons. It analyzes the concept of linguistic competence, its structural components, methods of formation, and modern approaches within the education system of Uzbekistan. In addition to theoretical foundations, the article also presents practical methods that have proven effective in educational practice.

AIM: the aim of this article is to identify effective pedagogical foundations for developing linguistic competence in primary school students through mother tongue lessons, and to substantiate methodological approaches that contribute to its advancement.

MATERIALS AND METHODS: the research employed methods of observation, practical analysis, comparison, and pedagogical experimentation. It examined how students assimilate language rules, apply them in speech activities, and express independent thoughts. The effectiveness of teaching methods such as problem-based situations, role-playing, and communicative tasks was analyzed.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis revealed that active and interactive teaching methods in mother tongue lessons lead to the stable development of phonetic, lexical, grammatical, and stylistic knowledge in students. Linguistic competence involves not only knowing language rules but also the ability to use them correctly and appropriately in communication. The use of age-appropriate methods contributes positively to the development of students' speech culture.

CONCLUSION: in conclusion, the development of linguistic competence through mother tongue lessons in primary schools is one of the key directions reflecting Uzbekistan's educational identity. This direction supports the growth of students' speech, thinking, and moral-spiritual culture as future citizens.

Key words: mother tongue, primary education, linguistic competence, pedagogical approach, speech activity, methodology, language teaching.

For citation: Saule S. Tajbenova. (2025) 'Pedagogical foundations for developing linguistic competence through mother tongue lessons in primary grades', Inter education & global study, (6), pp. 44–52. (In Uzbek).

O‘zbekiston Respublikasida la‘lim sohasida amalga oshirilayotgan isloholar zahirida o‘quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish, ularda muloqot qilish, fikrlash va o‘ziga xos ifoda etish qobiliyatlarini shakllantirish turibdi. Zero, 2020–2030 yillarga mo‘ljallangan la‘limni rivojlantirish strategiyasida la‘lim mazmunini zamonaviy talablar asosida qayta ko‘rib chiqish, o‘quvchilarning funktsional savodxonligini, jumladan til kompetensiyalarini rivojlantirish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan [1].

Boshlang‘ich la‘lim bosqichida ona tili darslari orqali o‘quvchining nutqiy va lingvistik kompetensiyalarini shakllantirish uning kelgusidagi la‘limiy va ijtimoiy faoliyatida muvaffaqiyatga erishishiga, nutqiy muloqot madaniyati (tilak bildirish, fikr almashish, bir-biriga aytiladigan samimiy munosabat ifodalaridan foydalanish kabi komponentlari izchil egallashiga mustahkam poydevor yaratadigan asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Masalan, 1-sinf ona tili darslarida bolalar “Ovoz va harf” mavzusida bolalar tovushlarni ajratish va talaffuz qilishni o‘rganish orqali fonetik kompetensiya asoslarini o‘zlashtiradilar. 3-sinfda “Qiyoslash, dalillash” kabi mavzularda matn ustidagi tahliliy ishlar orqali leksik va grammatik kompetensiyalar, ular asosida kommunikativ kompetensiya egallanadi.

O‘quv-tarbiyaviy jarayonda qo‘llanilayotgan interaktiv usullarga xos – “Blits-savollar”, “Kim tez?”, “Juflikda ishlaymiz” kabi mashg‘ulolar bolalarning nutqiy faolligi, izchil fikr yuritish va o‘z fikrini erkin ifoda etish qobiliyatini mustahkamlaydi.

Shuningdek, O‘zbekistondagi milliy darsliklar va “Bilim.uz”, “Maktab.uz” kabi elektron platformalarda ona tiliga oid topshiriqlar iqlim, turmush tarzi, milliy qadriyalarni inobatga olgan holda shakllantirilganki, ular bolalarning lingvistik bilimni hayotiy misollar orqali boyitish imkonini yaratadi.

Taniqli tilshunos V. G. Kostomarov la‘kidlaganidek, *“Lingvistik kompetensiya – bu insonning tilning tuzilishi va qoidalarini bilishi, uni nutqda to‘g‘ri va maqsadli qo‘llash qobiliyatidir”* [3]. Ushbu la‘rif, ayniqsa, bolalarda an‘anaviy va raqamli muhitda nutq shakllanishining uyg‘un tarzda rivojlanishini ko‘zda tutadi.

Shu nuqtayi nazardan, boshlang‘ich sinflardagi ona tili darslari nafaqat tilni o‘rgatish, balki bolalarda muloqot madaniyati, kritik fikrlash va mutolaa ko‘nikmalarini ham shakllantiruvchi asosiy omil hisoblanadi.

1. Lingvistik kompetensiya tushunchasi va uning tarkibiy qismlari.

Lingvistik kompetensiya – bu insonning grammatik, orfoepik, orfografik, leksik va stilistik bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lib, ularni turli nutqiy vaziyalarda samarali qo‘llay olish qobiliyatidir. Ushbu bilim va ko‘nikmalar jamoa orasida to‘laqonli muloqot qilish, o‘z fikrini aniq, ravon va madaniyali tarzda ifoda etish, hamda atrof-muhit bilan bog‘lanishning asosiy poydevori hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasidagi la‘lim standartlariga muvofiq, lingvistik kompetensiyani shakllantirish nafaqat til darslarining, balki boshqa o‘quv fanlarining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Boshlang‘ich sinflar uchun mo‘ljallangan 2022 yilgi ona tili darsliklarida ushbu yo‘nalishga alohida e‘tibor qaratilgan [4].

Lingvistik kompetensiyaning tarkibiy qismlari:

Fonetik kompetensiya – tovushlarni to‘g‘ri talaffuz qilish va og‘zaki nutqda to‘g‘ri intonatsiyani saqlash.

Misol: 1-sinfda “Undosh va unli tovushlar”, “Jarangli va jarangsiz undosh tovushlar” mavzularida o‘quvchilar tovushlarni farqlashni, talaffuzda to‘g‘ri urg‘u qo‘yishni o‘rganadilar. Ushbu bilim va ko‘nikmalar bolalarda nutq madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Masalan, “qush” so‘zidagi «q» va “gul” so‘zidagi «g» tovushlarining farqini eshitib va talaffuz qilib anglash.

Leksik kompetensiya – so‘z boyligini oshirib borish, so‘zlarni to‘g‘ri va faol qo‘llash qobiliyati.

Misol: 2-sinfda “Sinonimlar va antonimlar” mavzusi o‘quvchilarni so‘z mla‘nolariga e‘tibor bilan qarash, ularni chuqurroq anglashga odalantiradi. Masalan, “katta” so‘zining sinonimi “ulkan”, antonimi “kichik” so‘zlari ekanini bilish asosida bolalar shu kabi sinonim va antonimlarni misol keltira boshlaydilar, ulardan nutqda to‘g‘ri va o‘rinli foydalanish malakasini hosil qiladilar, turli vaziyalarda so‘z tanlash ko‘nikmasini egallaydilar.

Grammatik kompetensiya – morfologik shakllar va sintaksik tuzilishlarni bilish.

Misol: 3-sinfda “Fe‘lning zamonlari” mavzusida o‘quvchilar gapda fe‘llarning shaklini vaziyatga mos tanlashni o‘rganadilar. Masalan, “Men kitob o‘qiyapman” (hozirgi zamon), “Men kecha kitob o‘qidim” (o‘tgan zamon), “Men ertaga kitob o‘qiyman” (kelasi zamon) kabi gaplar orqali grammatik ko‘nikmalar shakllantiriladi.

Orfografik kompetensiya – imlo qoidalariga amal qilish, so‘zlarni yozishda xatolarga yo‘l qo‘ymaslik.

Misol: 4-sinfda “Birikma va jumlada so‘zlarni to‘g‘ri yozish” mavzusida o‘quvchilar “ko‘p, ko‘pincha, ko‘pchilik” kabi o‘xshash so‘zlarni to‘g‘ri yozish va ularni jumlada qo‘llashni o‘rganadilar. Maktablarda “Imlo diktanlari” shu maqsadda joriy etilgan bo‘lib, bu bolalarning orfografik ko‘nikmasini mustahkamlaydi.

Stilistik kompetensiya – nutqiy vaziyatga muvofiq til vositalarini to‘g‘ri tanlash va qo‘llash.

Misol: 4-sinfda “Maktub yozish” mavzusida rasmiy va norasmiy uslubda gapirish, yozish ko‘nikmalari o‘rgatiladi. Masalan, do‘stga yozilgan maktubda: “Salom do‘stim! Qaleysan?”, rasmiy maktubda esa: “Hurmali ustoz, Sizga o‘z minnatdorchiligimni bildiraman” tarzida yoziladi. Bu stilistik farqni anglash bolalarning muloqot madaniyatida muhim rol o‘ynaydi [5].

Xalqaro tilshunos N. Xomskiy la‘kidlaganidek, “*Lingvistik kompetensiya insonning tillararo ichki bilimlar majmuasini aks ettiradi va bu bilimlar nutqda namoyon bo‘ladi*” [2]. Bu fikr O‘zbekiston la‘lim tizimi uchun ham taalluqli hisoblanadi, chunki o‘quvchida tilga doir bilimlarini hayotda samarali qo‘llash qobiliyatini rivojlantirish mamlakatning la‘lim strategiyasidagi ustuvor maqsadlardan biridir.

2. Boshlang‘ich sinflarda lingvistik kompetensiyani shakllantirishning pedagogik asoslari.

2.1. Didaktik tamoyillar

Boshlang'ich sinflarda lingvistik kompetensiyani samarali shakllantirish uchun quyidagi didaktik tamoyillarga tayanish zarur:

Ongli va faol o'rganish tamoyili: o'quvchi bilimni faol tarzda o'zlashtirishi, so'z mla'nosini va jumlar mazmunini anglab, ongli ravishda qo'llashi zarur. Misol: "Ismingning mla'nosini bilasanmi?" mavzusidagi mashg'ulotda o'quvchi o'z so'z zahirasidan foydalangan holda fikr yuritadi.

Nutqiy faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv: darsda o'quvchilarni tilga doir bilimlarni nutqda qo'llash, ya'ni gapirganda, savol berganda, savolga javob qaytarganda shu yangi o'rganilgan bilimlardan foydalanish, erkin fikr yuritishga undash kerak.

Misol: 2-sinfdagi "Mening oilam" mavzusida har bir o'quvchi o'z oila la'zolari haqida 2-3 gapdan iborat qisqa hikoya tuzib, og'zaki ravishda so'zlab beradi.

Bolaning individual salohiyatini inobatga olish: har bir o'quvchining nutqiy rivojlanish darajasi, yosh xususiyatlari va bilimlarni o'zlashtirishdagi o'ziga xos usullarini hisobga olish.

Misol: tortinchoq bolalar uchun mo'ljallangan maxsus "jonlantiruvchi savollar" orqali ularni darsda, xususan, nutqiy mashqlarda faolroq ishtirok etishga undash amaliyoti qo'llanadi.

Mavzu va mashg'ulotning hayot bilan bog'liqligi: o'quvchilar uchun tanlanadigan mavzular ularning kundalik hayotiga yaqin bo'lishi dars samaradorligini oshiradi. Misol: "Mening maktabim" mavzusida maktab binosi, sinfxona, do'slar haqida gapirish orqali so'z boyligi va nutqiy qobiliyat rivojlantiriladi.

2.2. O'qitishdagi zamonaviy usullar

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan la'lim isloholari doirasida lingvistik kompetensiyani shakllantirishda quyidagi zamonaviy pedagogik usullar samarali deb topilmoqda:

Modulli o'qitish: har bir modulda leksik-grammatik bilimlar bilan birga amaliy nutqiy ko'nikmalar ham shakllantiriladi.

Misol: 3-sinfdagi "Fe'l" modulida avval so'z tuzilishi, keyin uni gapda qo'llash, so'ng esa dialog yoki hikoya tuzish orqali bilim mustahkamlanadi.

Interaktiv usullar: jonli muloqot, guruhli ishlar, dialog tuzish, rolli o'yinlar bolalarni nutqiy faollikka olib keladi. Misol: "Kim nima demoqchi?" o'yinida o'qituvchi bir vaziyatni tasvirlaydi, bolalar esa o'z fikrlarini ifoda etish uchun gaplar tuzadilar.

Loyihaviy ish usuli: o'quvchilarga kichik-kichik hikoyalar, she'rlar, maktublar yozish kabi mo'jaz ijodiy topshiriqlar berish orqali ular mustaqil fikr yuritishni o'rganadilar. Misol: "Mening orzuyimdagi uy" mavzusida rasm chizish va shu chizilgan uy haqida qisqacha matn tuzish.

2.3. O'zbekistondagi amaliy tajribalar

O'zbekiston Respublikasida lingvistik kompetensiyani shakllantirishda safi kengaytirilgan hamda foydalanish ko'lamini oshirilgan quyidagi amaliy vositalar qo'llaniladi:

Milliy darsliklar va metodik qo'llanmalar – ularda mahalliy madaniy qadriyalar, turmush tarziga mos topshiriq va matnlar joy olgan [7]. Misol: “Mehmonga bordik” yoki “Navro‘z bayrami” mavzusidagi matnlar bolalarning dunyoqarashini kengaytirib, tanish tushunchalar asosida faol nutqiy munosabatni yuzaga chiqarish imkonini beradi..

Elektron la‘lim platformalari – O‘qituvchi “Bilim.uz”, “Maktab.uz”, “eduportal.uz” kabi saylar orqali interaktiv matnlar, videodarslar va teslardan foydalanish imkoniyatiga ega [8].

Misol: “To‘g‘ri yo notovri?” interaktiv teslari yoki “Nutqingni to‘g‘rilash” videolari.

STEAM (Texnologiya + Til) integratsiyasi – zamonaviy yondashuv sifatida til fani boshqa fanlar bilan bog‘lanadi.

Misol: “Hayvonlar haqidagi hikoya”ni yaratishda o‘quvchi biologiyadan olgan bilimni qo‘llab, ona tilida tavsifli matn tuzadi.

Tashabbuslar asosidagi loyihalar – hududiy la‘lim boshqarmalari va maktab mla‘muriyalari tomonidan tashkil etilayotgan “Ona tili oyliklari”, “Bilimdon bola” kabi tanlovlar bolalarni ijodkorlikka undaydi.

3. Tahliliy xulosa va takliflar

3.1. Muammolar

Boshlang‘ich la‘limda ona tili darslari orqali lingvistik kompetensiyani rivojlantirish jarayonida qator muammolar mavjud bo‘lib, ularni tahlil qilish va yechimlarini aniqlash pedagogik faoliyatni takomillashtirish uchun muhim ahamiyatga ega:

Ona tili darslarida foydalaniladigan texnik vositalarning yetishmasligi

Qishloq maktablarining ko‘pchiligida proyektor, elektron doska, noutbuk kabi uskunalar yetarli emas. Bu esa interaktiv darslarni tashkil etish imkoniyatini cheklaydi. Masalan, “So‘z va mla‘no” mavzusidagi darsda interaktiv tafovut topish o‘yinini videola‘lim orqali tashkil etish imkoni bo‘lmagan maktablarda dars an‘anaviy uslubda olib boriladi, bu esa bolalarning qiziqishini pasaytiradi.

Ayrim o‘qituvchilarning zamonaviy metodikalarni yaxshi o‘zlashtirmaganligi. Aksariyat tajribali o‘qituvchilar zamonaviy pedagogik texnologiyalar – klaster, intellekt-karta, STEAM usuli kabilarni to‘liq o‘zlashtirmagan. Bu esa ularning nutqiy faollikni yuzaga chiqaruvchi mashg‘ulolar o‘tkazish qobiliyatini cheklaydi. Bla‘zi maktablarda dialogik nutqni rivojlantirishga emas, grammatik qoidalarni mexanik ravishda o‘zlashtirishga e‘tibor qaratiladi.

Darsliklar va resurslar bilan la‘minlanishdagi kamchiliklar. Bla‘zi hududlarda boshlang‘ich sinflarga mo‘ljallangan darsliklar yetishmasligi yoki ularning sifat jihatdan zamon talablariga javob bermasligi kuzatiladi. Shuningdek, bolalarga mo‘ljallangan elektron lug‘alar, multimeimediya matnlar, ovozli mashqlar kabi resurslar yetarli emas.

3.2. Takliflar

Yuqorida qayd etilgan muammolarni hal etish maqsadida quyidagi amaliy takliflarni ilgari surish mumkin:

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari uchun maxsus treninglar va metodik qo‘llanmalar yaratish.

O'qituvchilarni interaktiv metodlar, STEAM, kritik fikrlashni rivojlantiruvchi texnologiyalar, raqamli vositalardan foydalanish bo'yicha muntazam qayta tayyorlash kurslariga jalb etish kerak. Misol: Respublika la'lim markazi va hududiy metodik xizmalar tomonidan "Lingvistik kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy usullari" mavzusida onlayn vebinarlar tashkil etilishi mumkin.

Interaktiv resurslar (mobil ilovalar, video-darslar) orqali til ko'nikmalarini rivojlantirish.

Maktab o'quvchilari uchun mo'ljallangan mobil ilovalar – "So'z o'yinlari", "To'g'ri yoz", "Gap tuz" kabi o'yin va mashqlar bolalarning so'z boyligi va orfografik savodxonligini oshirishga yordam beradi.

Misol: "Bilim.uz" saytida maxsus bo'lim yaratilib, "Ona tili – bilim kaliti" nomli videodarslar silsilasi joylashtirilishi mumkin.

Bolalarga mo'ljallangan lug'alar va multimediyali materiallarni ko'paytirish.

Yosh bolalar uchun rangli illyustratsiyali lug'alar, nutqiy vaziyalarga mos kartinka-kartoteka, QR-kodli mashqlarni joriy etish maqsadga muvofiq.

Misol: "Mening birinchi lug'atim" nomli lug'at-albom yaratilib, so'zlar bilan birga talaffuz va ishlatilishiga oid misollar ham kiritilishi mumkin.

Xulosa

Boshlang'ich la'limda ona tili darslari lingvistik kompetensiyani shakllantirishning muhim vositasi bo'lib, uning natijalari faqatgina til bilimlarini o'zlashtirish bilan cheklanib qolmaydi, balki o'quvchining shaxsiy, ijtimoiy va intellektual rivojlanishiga ham bevosita la'sir etadi.

O'zbekiston Respublikasida la'lim sohasida amalga oshirilayotgan sifrovizatsiya, la'lim mazmunini yangilash, kompetensiyaga asoslangan yondashuv kabi isloholar fonida lingvistik kompetensiyani shakllantirish vazifasi yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bolalarning tilni to'g'ri va la'sirchan qo'llash qobiliyati ularning boshqa fanlarni o'zlashtirishida, jamoaviy ishlarda, ijtimoiy faollikda ham hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Masalan, 4-sinfda "Qahramonga xat yozish" mavzusida tashkil etilgan ijodiy mashg'ulotda bolalar nafaqat sintaksis va orfografiya bo'yicha bilimlarini ishga soladilar, balki empatiya, his-tuyg'u, fikrni mantiqan ifoda etish qobiliyalarini ham namoyon qiladilar. Bu esa lingvistik kompetensiyaning shaxsiy rivojlanish bilan uzviy bog'liqligini tasdiqlaydi.

Shuningdek, zamonaviy didaktik yondashuvlar – interaktiv metodlar, modulli o'qitish, loyihaviy ish, raqamli texnologiyalar – bolalarning faol ishtirokini rag'balantirib, lingvistik qobiliyalarini mantiqiy va tizimli shaklda rivojlantiradi. Jumladan, "Maktab.uz" yoki "Eduportal.uz" platformalaridagi interaktiv mashqlar orqali o'quvchilar so'z mla'nolarini yaxshi anglaydilar, grammatik tuzilishlarni muloqotda faol qo'llaydilar.

Shu asosda, quyidagi umumiy xulosalarni keltirish mumkin:

Lingvistik kompetensiyani shakllantirish – faqat til o'rgatish emas, balki shaxsni tarbiyalash, ijtimoiylashtirish va ijodiy salohiyatni ochish jarayonidir.

Ona tili darslari – boshlang'ich la'imdagi muloqot madaniyati va fikrlash asoslarini shakllantiruvchi markaziy fan sifatida xizmat qiladi [6].

O'qituvchi, metodika va la'lim muhiti o'rtasidagi uyg'unlik lingvistik rivojlanishning asosiy kafolatidir.

Davlat siyosatida belgilangan milliy ta'lim strategiyalarida lingvistik kompetensiyani shakllantirishga qaratilgan yechimlar – la'lim mazmuni, resurslar va kadrlar salohiyati orqali amalga oshirilishi lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 ноябрдаги ПФ-6108-сон Фармони. 2020–2030 йилларда Ўзбекистон Республикасида таълимни ривожлантириш стратегияси. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Ахборот хизмати, 2020. – 15 б.
2. Chomsky, N. Aspects of the Theory of Syntax. – Cambridge, MA: MIT Press, 1965. – 251 p.
3. Костомаров, В. Г. Язык и культура: лингвистические исследования. – Москва: Наука, 1997. – 336 с.
4. Қодиров, А. Бошланғич синфларда она тили дарсларининг методикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 2022. – 240 б.
5. Каримова, Г. Лингвистик компетенция ва уни шакллантириш усуллари. – Тошкент: Илм-Зиё, 2021. – 198 б.
6. Vygotsky, L. S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978. – 159 p.
7. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги. Она тили фани дарслик ва методик қўлланмалари тўплами. – Тошкент: Фан, 2022. – 120 б.
8. “Bilim.uz”, “Maktab.uz”, “Eduportal.uz” – электрон таълим платформалари (расмий таълим порталлари, 2021–2024 йиллар). – Режим доступа: <https://bilim.uz>, <https://maktab.uz>, <https://eduportal.uz>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Tajbenova Saule Sarsengaliyevna**, Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasini, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dotsent, [Таджбенова Сауле Сарсенгалиевна, кафедра методики начального образования, доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент], [Saule S. Tajbenova, Department of Primary Education Methodology, PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor]; manzil: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus sh. P.Seytov ko'chasi; [адрес: Республика Каракалпакстан, город Нукус, ул. П. Сейтова] [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus city, P. Seytov Street] +998913785566, tajbenova.saule@mail.ru